

Mein Kuscheltier nimmt Reissaus

Digital zeichnen im 1. Zyklus – ein kontroverses Thema.

Text: Anja Morawietz

Die Zeit ist reif, das digitale Gestalten als Möglichkeit im Fach Bildnerisches Gestalten (BG) in den Blick zu nehmen – auch für den 1. Zyklus! Künstlerisch ausgerichtete Apps sind nicht für den gefürchteten Konsum vorgefertigter Inhalte angelegt, sondern bieten die Möglichkeit, zu eigenen Bildern zu finden, sich auszudrücken und verständlich zu machen. Untersuchungen der letzten Jahre zeigen, dass Gestalten mit digitalen Mitteln durchaus exploratives, kreatives Vorgehen erlaubt (Mohr, 2013; Kiebler-Jäkle & Morger, 2017). Dies bedeutet jedoch auf keinen Fall, analoge Vorgehensweisen wie Zeichnen, Malen, Drucken, Bauen sowie performative und installative Verfahren durch Aufgabenstellungen am Computer oder Tablet zu ersetzen. Vielmehr kann das Gestalten mit Hilfe von digitalen Geräten zu ausgewählten Zeitpunkten ergänzend eingesetzt werden. Die folgende Unterrichtsreihe zeigt exemplarisch, wie BG-Unterricht zwischen analogen und digitalen Arbeitsweisen mäandern kann.

Die Aufgabenreihe

Im ersten Halbjahr haben die Kinder der Versuchsklasse (1. Klasse, 6- bis 7-Jährige) sich selbst und Tiere des Bauernhofs gezeichnet, ohne sich dabei explizit Gedanken zur Darstellung des Hintergrunds zu machen. Die folgenden Aufgaben kreisen nun darum, Figuren in szenischen Zusammenhängen zu zeichnen beziehungsweise in einen Hintergrund einzubetten. Eine Bildbetrachtung eröffnet die Aufgabenreihe. Anschließend zeichnen die Kinder mit analogen Mitteln sich selbst auf dem Spielplatz. Danach stellen sie sich vor, wie es wäre, wenn ihr Kuscheltier zu Hause Reissaus nähme und sich auf den Weg zum Spielplatz machen würde. Auch diese Szene setzen sie zeichnerisch um, diesmal arbeiten sie digital. Der folgende Unterrichtsvorschlag enthält neben zeichnerischen Aufgaben auch solche zur Vorstellungsbildung und Tipps für einen gelingenden Umgang mit den digitalen Geräten im Klassenverband.

Bildbetrachtung als Einstieg

Durch die Bildbetrachtung werden die Kinder darauf aufmerksam, dass sich Situationen an bestimmten Orten abspielen und dass sich diese Orte darstellen lassen. Die Kinder kennen die Geschichte «Noahs Hase» noch nicht und bekommen nur eine Illustration aus dem Buch zur Bildrezeption vorgelegt. Das ganze Buch lernen sie später kennen.

Fragen, die das Gespräch zum Bild leiten:

- Welche Fragen hast du, wenn du dieses Bild siehst?
- Welche Farben kommen im Bild vor?
- Mit welchen Gestaltungsmitteln wurde das Bild gezeichnet? (Kugelschreiber und Neocolor)
- Was ist auf dem Bild zu sehen? Zählt alles auf.
- An was für einem Ort spielt sich diese Szene ab?
- Was denkt ihr, wo will der Hase hin?

Szene aus dem Bilderbuch Noahs Hase von Yvonne Jagtenberg und Willy de Wanten.

Ich auf dem Spielplatz (analog)

Die Kinder arbeiten zuerst einmal analog mit den ihnen bekannten Farbstiften. Sie zeichnen Szenen auf dem Spielplatz. Das fordert ihre Vorstellungskraft und den Willen zur Bildfindung heraus. Die Aufgabe lautet: Wir waren letzte Woche gemeinsam auf dem Spielplatz. Zeich-

net nun den Spielplatz mit verschiedenen Spielgeräten und euch selbst, wie ihr dort spielt. Ist sonst noch jemand auf dem Spielplatz?

Exploration als Einführung ins digitale Zeichnen

Als Vorbereitung auf das gegenständliche Zeichnen auf dem Tablet in der App «SketchesPro» bekommen die Kinder zwei Lektionen Zeit, die digitalen gestalterischen Mittel zu erkunden.

Die Aufgabe lautet: Probiert unterschiedliche Zeichenwerkzeuge aus. Benutzt verschiedene Farben. Gestaltet abstrakte, farbige Bilder, ohne etwas Bestimmtes darzustellen.

Die Erfahrung zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler gern viel Zeit für die Exploration in Anspruch nehmen. Folgende Tipps unterstützen einen geordneten Einstieg in die Arbeit mit der App:

- Halbklassenunterricht, pro Kind ein Tablet.
- Klare Regeln zum Umgang mit dem Tablet (z. B. nur die vorgegebene App benutzen).
- Eine strukturierte Einführung ins Öffnen der App, ins Öffnen einer neuen Zeichenfläche, in die Bedienung der Werkzeuge und die Festlegung der Farben.
- Coaching durch die Lehrperson und zwei Kinder: Allenfalls im Vorfeld zwei Kinder so in die Verwendung der App einführen, dass sie zusätzlich zur Lehrperson andere Kinder unterstützen können.

Mein Kuscheltier nimmt Reissaus (digital)

Beim Zeichnen auf dem Tablet gibt es klare Vorteile: Fotos lassen sich einfach in die Zeichnung

integrieren, die Kinder können einzelne Schritte rückgängig machen und die leuchtenden Farben können sie mühelos «auftragen».

1. Lektion: Die Kinder haben ein Kuscheltier mitgebracht, erfinden Rollenspiele damit und fotografieren das Tier mit dem Tablet auf einer grossen weissen Fläche. Dazu eine circa 1,2 m x 1,6 m grosse Fläche mit hellem Papier auslegen, auf eine Bockleiter steigen und das Plüschtier mit viel Weissraum rundherum fotografieren.

2. und 3. Lektion: Die Lehrperson hat für alle Kinder die Fotos mit den Kuscheltieren in die App importiert. Sie dienen als Zeichengrund. Zum Einstieg in die zeichnerische Aufgabe weckt eine Geschichte die Vorstellungen davon, wie das eigene Kuscheltier eines Tages das Kinderzimmer verlässt und sich auf den Weg zum Spielplatz macht. Es kommt an der Hauptstrasse, dem Zebrastreifen, den Gärten und vielen Häusern vorbei, um sich dann auf dem Spielplatz zu tummeln. Den Weg kennen die Kinder aus eigener Erfahrung. Sie zeichnen nun auf dem Tablet einen dieser Orte rund um das fotografierte Plüschtier herum. Am Ende der Lektion zeigen einzelne Kinder ihre Zeichnung und demonstrieren, mit welchen Werkzeugen sie gearbeitet haben.

Einer erwachsenen Person erklären, wie man auf dem Tablet zeichnet

Die Kinder nehmen den Ausdruck ihrer digitalen Zeichnung nach Hause und erklären einer erwachsenen Person ihr Vorgehen. Sie benutzen die Begriffe: Tablet, App, SketchesPro, Foto und die Namen der weiteren Werkzeuge.

Anja Morawietz

Ist Dozentin für Kunst und Design an der PH Zürich (Eingangsstufe). Sie ist einmal pro Woche als Primarlehrerin im 1. Zyklus tätig.

>>> Literatur <<<

Bildnerisches Gestalten im postdigitalen Zeitalter

Wir leben heute mit grosser Selbstverständlichkeit in einer durch digitale Medien geprägten Normalität, die alle Lebensbereiche verändert hat. Die sogenannte Postdigital Condition (Eschment et al., 2020), in der sich digitale Technologie mit soziokulturellen Faktoren verweben (Klein, 2019) prägt auch das Leben von Kindern der ersten Schuljahre. Trotz dieser gesellschaftlichen Veränderungen halten sich in der Fachdidaktik des Bildnerischen Gestaltens für junge Kinder Konzepte einer ästhetischen Bildung, die sinnliche Erkenntnis in der analogen Welt in den Vordergrund stellen (BDK AG Grundschule, 2009; Neuss & Kaiser, 2019). Das hat aus entwicklungstheoretischer Perspektive durchaus eine gewisse Berechtigung. Auf der

anderen Seite muss aber konstatiert werden, dass zu einseitig den kritischen Stimmen Gewicht gegeben wurde, die vor digitalen Medien als «Gift» für junge Kinder (Spitzer, 2009) warnen. So wurde in der Didaktik der gestalterischen Fächer die Auseinandersetzung mit unserer digital vernetzten Welt im 1. Zyklus nur zurückhaltend vorangetrieben. Betrachten wie es deshalb als wesentliche Aufgabe, reichhaltige Lernsettings zu entwerfen, die digitale und analoge Arbeitsweisen im Unterricht in sinnvoller Weise miteinander verschränken. Die professionellen Domänen der Künste sind schon lange in der digitalen Welt angekommen und bieten für schulisches Lernen vielfältige Inspirationsquellen (vgl. bspw. <https://www.hek.ch/>).